

[white paper]

Diamond Open Access

[awaiting peer review]

Equações Diferenciais Ordinárias: um estudo dirigido

Colaboração Matemática Aberta¹

9 de Fevereiro de 2023

Resumo

Este é um ensaio pedagógico minimalista (em símbolos) sobre equações diferenciais ordinárias.

palavras-chave: ensaio pedagógico minimalista, estudo dirigido, equações diferenciais ordinárias

A versão mais atualizada deste artigo está disponível em
<https://osf.io/dnrbk/download>
<https://zenodo.org/record/6370851>

Introdução

1. O símbolo $:=$ significa que o que está à esquerda é definido pelo que está à direita.
2. EDO $:=$ Equações Diferenciais Ordinárias
3. Utilizamos [1–3] para propor um estudo dirigido em EDO.
4. Há, pelo menos duas motivações para se estudar EDO: (i) o desenvolvimento da matemática pela matemática; e (ii) aplicações em outras áreas do conhecimento.

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste artigo.

5. Os fenômenos da natureza envolvem as relações (dadas por funções) entre taxas de variação (derivadas) de grandezas físicas.
6. **modelo matemático** := uma equação diferencial que descreve um fenômeno físico
7. O nome **diferencial** vem de *derivadas*.
8. Δx é a variação de x .
9. dx é o diferencial de x e pode ser entendido assim,

$$dx = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x.$$

Campos direcionais

10. Os campos direcionais são construídos para EDO do tipo

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y).$$

11. $f(t, y)$:= função da taxa de variação (de y com relação a t)
12. t := variável independente
13. y := variável dependente (do tempo)
14. $y(t)$:= solução de (10)
15. **campo direcional** de (10) := segmento, cuja inclinação é a própria função f , calculada em cada ponto do plano (de forma discretizada, isto é, em um grid)
16. De (10) e (15), vemos que cada segmento do campo direcional é tangente à solução (y) que passa pelo ponto em questão.
17. Não precisa resolver (10) para se construir (15), os computadores produzem os campos a partir de métodos numéricos.

Exemplos

18. Um objeto em queda livre em um campo gravitacional com resistência do ar é modelado pela equação

$$m \frac{dv}{dt} = mg - \gamma v,$$

$m :=$ massa, $v(t) :=$ velocidade, $t :=$ tempo, $g :=$ aceleração da gravidade, $\gamma :=$ resistência do ar.

19. Crescimento populacional (sem taxa de mortalidade)

$$\frac{dp}{dt} = rp,$$

$p(t) :=$ população (número de indivíduos) no tempo t ,
 $r :=$ taxa de crescimento (natalidade).

20. Crescimento populacional (com mortalidade)

$$\frac{dp}{dt} = rp - k,$$

$p(t) :=$ população (número de indivíduos) no tempo t ,
 $r :=$ taxa de crescimento (natalidade), $k > 0$, $k :=$ taxa de mortalidade.

21. A equação em (20) diz que *a variação da população com relação ao tempo é diretamente proporcional à população em cada instante.*

22. O equilíbrio de (20) ocorre com $\frac{dp}{dt} = 0$, isto é, quando $p(t) = \frac{k}{r}$.

23. $p(t) = \frac{k}{r}$ é a solução da EDO $\frac{dp}{dt} = rp - k = 0$, que representa o equilíbrio populacional (população que não varia mais com o tempo).

24. Acima do equilíbrio, a população cresce, abaixo, decresce.

25. É importante ressaltar que esses modelos são aproximações lineares e, por isso, têm limitações práticas para descrever os fenômenos descritos.

Como modelar um sistema por meio de EDO?

26. Identifique no sistema a ser modelado:

- (i) as variáveis dependentes e independentes,
- (ii) as unidades de medida das variáveis,
- (iii) o princípio físico envolvido,
- (iv) as conjecturas plausíveis,
- (v) constantes físicas ou parâmetros,
- (vi) se os parâmetros considerados dependem de outras variáveis,
- (vii) se há necessidade de outras equações.

Problema do Valor Inicial (PVI)

27. O PVI consiste de uma EDO mais uma condição inicial, dadas por

- (i) $\frac{dy}{dt} = ay - b$,
- (ii) $y(0) = y_0 :=$ solução da EDO no instante inicial ($t = 0$).

28. Note que, enquanto o número 0 de $y(0)$ é o argumento da função y , o 0 de y_0 é o índice da variável y .

29. $a, b :=$ parâmetros

30. $y(t) :=$ solução da EDO em (27) (que é uma variável dependente de t)

31. $t :=$ variável independente

32. Vamos analisar dois casos particulares do PVI.

33. A partir de $\frac{dy}{dt} = ay - b$, fazendo $a = 0$, temos $\frac{dy}{dt} = -b$, isto é, a variação de y com relação a t é constante (independente do tempo).

34. De forma similar, tomando $y = b/a$ em $\frac{dy}{dt} = ay - b$, temos a situação de equilíbrio $\frac{dy}{dt} = 0$.

35. Por isso, com o intuito de obter uma solução mais geral, considere $a \neq 0$ e $y \neq b/a$.

36. Faça Você Mesmo

(i) Inicie com $\frac{dy}{dt} = ay - b$.

(ii) Reescreva essa EDO na forma $M(a)\frac{dy}{dt} = a$.

(iii) A partir de (ii), obtenha

$$\frac{dy}{y - b/a} = a dt.$$

(iv) Integre (iv) e obtenha

$$\ln \left| y(t) - \frac{b}{a} \right| = at + C.$$

(v) Mostre que

$$y(t) = \frac{b}{a} + ce^{at},$$

$c = \pm e^C :=$ constante arbitrária, $C :=$ constante de integração.

37. O sinal negativo da constante c em (36.v) vem do módulo do argumento do logaritmo em (36.iv).
38. O módulo em (36.v) aparece porque o argumento de um logaritmo é sempre positivo.
39. (36.v) \equiv solução geral do PVI (27)
-

40. Faça Você Mesmo

41. Neste *white paper*, é comum as informações aparecerem em linguagem minimalista; nesse sentido, em (42) aparece o símbolo \rightarrow , que representa uma condicional (“se então”); assim, (42) significa “se $y(t)$ for solução de equilíbrio, então calcule c ”.
42. $y(t) \equiv$ solução de equilíbrio $\rightarrow c = ?$

43. A partir da condição inicial (27.ii), mostre que

$$y(t) = \frac{b}{a} + \left(y_0 - \frac{b}{a} \right) e^{at}.$$

44. **curvas integrais** := família infinita de curvas que representam geometricamente a solução geral (36.v)
45. Cada valor de c fornece uma curva integral (gráfico da solução para o dado c).
46. **satisfazer uma condição inicial** \equiv identificar a curva integral que passe pela condição inicial
47. Note que enquanto (43),

$$y(t) = \frac{b}{a} + \left(y_0 - \frac{b}{a} \right) e^{at},$$

é apenas uma *curva integral* (pois foi obtida a partir de uma condição inicial), (36.v) é a **expressão algébrica** das **curvas integrais**, definidas em (44).

Equações ordinárias parciais

48. EDO := Equações Diferenciais Ordinárias
49. EDP := Equações Diferenciais Parciais
50. Tanto nas EDO como nas EDP, queremos encontrar a função desconhecida que satisfaz as respectivas equações.
51. Nas EDO, a função $y(t)$ tem apenas uma variável e a equação tem apenas **derivadas totais** ($dy/dt, d^2y/dt^2, \dots$).
52. Nas EDP, a função $y(x_1, x_2, \dots)$ tem duas ou mais variáveis e a equação tem **derivadas parciais** ($\partial y/\partial x_1, \partial y/\partial x_2, \dots$).
53. O símbolo ∂ (lê-se *del*) faz o mesmo papel do diferencial d , mas para o caso de derivadas parciais.

Sistemas de equações diferenciais

54. Quando há duas ou mais funções não conhecidas, $x(t)$ e $y(t)$, por exemplo, é necessário ter um sistema de EDO.

55. Exemplo: as equações de Lotka-Volterra (predador-presa)

$$(i) \quad \frac{dx}{dt} = ax - \alpha xy$$

$$(ii) \quad \frac{dy}{dt} = -cy + \gamma xy$$

56. $x(t) :=$ população de *presas*

57. $y(t) :=$ população de *predadores*

58. $a, \alpha, c, \gamma > 0 :=$ parâmetros observacionais que dependem de cada espécie

59. Note que em ambas as equações de (55), aparece a interação predador-presa, dada pelo termo xy .

60. Em em (55.i), a interação é negativa ($-\alpha xy$) porque o encontro entre eles faz diminuir o número de presas.

61. Em em (55.ii), a interação é positiva ($+\gamma xy$) porque o encontro entre eles faz aumentar o número de predadores.

Ordem de uma EDO

62. ordem de uma EDO := maior ordem das derivadas que aparecem na equação

63. A equação a seguir é uma EDO de ordem n ,

$$F(t, u(t), u^{(1)}(t), u^{(2)}(t), \dots, u^{(n)}(t)) = 0.$$

64. $u^{(1)}(t) = \frac{du(t)}{dt}$ é uma EDO de *primeira* ordem.

65. $u^{(2)}(t) = \frac{d}{dt}u^{(1)}(t) = \frac{d}{dt}\frac{d}{dt}u(t) = \frac{d^2u(t)}{dt^2}$

66. $u^{(2)}(t) = \frac{d^2u(t)}{dt^2}$ é uma EDO de *segunda* ordem.

67. $u^{(n)}(t) = \frac{d^n u(t)}{dt^n}$ é uma EDO de ordem n .

68. A solução da EDO (63) é $u(t)$.

69. F fornece uma *relação* entre t e $u, u^{(1)}, u^{(2)}, \dots, u^{(n)}$.

70. Fazendo $y = u(t)$ e assumindo que é possível resolver uma dada EDO para a ordem mais alta da derivada, temos

$$y^{(n)} = f(t, y, y^{(1)}, y^{(2)}, \dots, y^{(n-1)}).$$

71. Pode-se utilizar, também, a seguinte notação: $y' = \frac{dy}{dt}$, $y'' = \frac{d^2y}{dt^2}$, ...

72. Exemplo: dado $y' = yt$, temos que $f(t, y) = yt$ e $F(t, y, y') = y' - yt = 0$.

Equação linear

73. Seja a EDO $F(t, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$.

74. F é *linear* se for *linear* (isto é, com *expoente 1*) nas variáveis $y, y', \dots, y^{(n)}$.

75. Uma EDO *linear* geral é dada por

$$a_0(t)y^{(n)} + a_1(t)y^{(n-1)} + \dots + a_n(t)y = g(t).$$

76. Os índices dos y em (75) referem-se às ordens das derivadas.

Equação não-linear

77. Uma EDO que não estiver na forma

$$a_0(t)y^{(n)} + a_1(t)y^{(n-1)} + \dots + a_n(t)y = g(t)$$

é não-linear.

78. Por exemplo, $y' - y + yy' = t$ é não-linear por causa do termo yy' .

Linearização

79. Linearização é quando *aproximamos* uma EDO não-linear a uma EDO linear.

80. Por exemplo, a EDO

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \sin y = 0,$$

pode ser aproximada a

$$\frac{d^2y}{dt^2} + y = 0,$$

quando y for pequeno ($|y| \ll 1$), pois neste caso, $\sin y \cong y$.

81. Enquanto a primeira equação de (80) é não-linear, a segunda é linear.

Soluções

82. A solução da EDO

$$F(t, y(t), y^{(1)}(t), y^{(2)}(t), \dots, y^{(n)}(t)) = 0$$

em um intervalo $I = (a, b)$ é dada pela *função* $y(t)$ quando ela existe e satisfaz

$$y^{(n)}(t) = f(t, y(t), y'(t), y''(t), \dots, y^{(n-1)}(t)).$$

83. $y(t) \equiv$ solução de F em I

84. Note que é possível, ao invés de encontrar a solução, apenas verificar se uma dada solução satisfaz a EDO.
85. É importante saber que nem sempre a EDO F tem solução.
86. Existem teoremas que impõem restrições nas funções de modo que F tenha solução.
87. Ao modelar um sistema, é bom verificar se a equação possui solução, antes de tentar encontrá-la.

Existência e unicidade de soluções

88. A **existência** de uma solução, como o próprio nome diz, garante que a solução de uma determinada EDO **existe**.
89. A **unicidade** diz que a solução é **única**.
90. Existem EDO com apenas uma, muitas, ou nenhuma solução.
91. Até mesmo para as EDO que não possuem solução, é possível se aproximar de uma solução com métodos numéricos por meio do computador.
92. Pode ser que a dificuldade em encontrar a solução de uma EDO, caso ela exista, seja pelo fato da solução não poder ser expressa pelas funções elementares (polinomial, trigonométrica, exponencial, logarítmica e hiperbólica).

Equações diferenciais de primeira ordem

93.

$$\left(\frac{dy}{dt} = f(t, y)\right) := \text{equação diferencial de primeira ordem}$$

94. f := função de duas variáveis (t e y)

95. $t :=$ variável independente (“tempo”)
96. $y :=$ variável dependente (de t)
97. $I :=$ algum intervalo
98. $(\forall t \in I : y = \phi(t)) \rightarrow y :=$ solução (quando y existe e é diferenciável)
99. $\phi(t) :=$ função de t
100. Por que a solução y tem que ser diferenciável?
101. A solução y é diferenciável para que a própria EDO faça sentido, uma vez que ela envolve derivadas de y .
102. Quando se trabalha com EDO, o objetivo é determinar se as funções $y = \phi(t)$ existem.
103. O que torna o estudo dessas equações difícil, é que não existem métodos gerais para resolver EDO para uma função f arbitrária em termos de funções elementares, como mencionamos em (92).
104. Resolver uma EDO significa encontrar a solução $y = \phi(t)$.
105. *Caso a solução de uma EDO exista, mas seja difícil encontrá-la, talvez a solução possa ser escrita por meio de funções “exóticas” (isto é, não elementares).*
106. Veremos alguns métodos para encontrar as soluções $\phi(t)$, caso elas existam.
107. Vale ressaltar que os métodos que veremos são aplicáveis apenas a *subconjuntos* (chamado **subclasses**) de equações diferenciais.
108. As *subclasses* de **equações de primeira ordem** incluem:
- (i) equações lineares,
 - (ii) equações separáveis,

(iii) equações exatas.

109. Além de obter soluções analíticas para as equações de primeira ordem, é possível, como mencionamos, aproximar uma solução numericamente utilizando-se um computador.
110. Obter uma solução numérica no computador significa que um algoritmo faz repetidos cálculos a partir de métodos numéricos aproximativos.
111. Além da matemática aplicada, a matemática pura também lida com a questão da *existência* e *unicidade* de soluções de equações.

Equações diferenciais lineares

112. Um exemplo de equação de primeira ordem é

$$\frac{dy}{dt} = -ay + b.$$

113. $a, b :=$ constantes

114. Uma equação diferencial linear de primeira ordem geral é dada por

$$\frac{dy}{dt} + p(t)y = g(t).$$

115. $p, g :=$ funções da variável independente t

116. A equação em (114) pode ser reescrita como

$$P(t)\frac{dy}{dt} + Q(t)y = G(t).$$

Exemplo

117. Seja a EDO linear de primeira ordem,

$$(1 + t^2) \frac{dy}{dt} + 2ty = t.$$

118. Vamos reescrevê-la na seguinte forma,

$$\frac{d}{dt} f(t, y) = t,$$

porque ao *integrarmos ambos os lados da equação*, facilmente obtemos $f(t, y)$.

$$119. \frac{df}{dt} = t \sim \rightarrow df = t dt \sim \rightarrow \int df = \int t dt \sim \rightarrow f(t, y) = \frac{t^2}{2} + c$$

120. $c :=$ constante de integração

121. $y(t) :=$ solução geral de (117)

122. Vamos obter $f(t, y)$ e $y(t)$.

123. A primeira dica para se tentar o método que descrevemos neste exemplo, é perceber que (117) é uma combinação linear de dy/dt e y .

124. Assim, tome como primeiro *ansatz* (**palpite científico**), o seguinte:

$$f(t, y) = (1 + t^2)y,$$

isto é, faça o produto de y com o termo que multiplica dy/dt .

125. Use a regra do produto para a derivada,

$$(fg)' = f'g + fg',$$

e mostre que f satisfaz (117).

126. Encontre a solução geral de (117),

$$y(t) = \frac{t^2}{2(1+t^2)} + \frac{c}{1+t^2}.$$

O fator de integração de Leibniz (caso particular)

127. **Leibniz** descobriu que uma equação diferencial multiplicada por uma função $\mu(t)$ pode ser integrável.

128. $\mu(t) :=$ fator de integração

129. Seja a seguinte EDO linear de primeira ordem

$$\frac{dy}{dt} + ay = g(t).$$

130. $a :=$ constante; $g(t) :=$ função; $y(t) :=$ solução

131. Multiplicando (129) por $\mu(t)$,

$$\mu(t) \frac{dy}{dt} + a\mu(t)y = \mu(t)g(t).$$

132.

$$\frac{d}{dt}(\mu(t)y) = \mu(t) \frac{dy}{dt} + \frac{d\mu(t)}{dt}y$$

133. Seja

$$\frac{d\mu(t)}{dt} = a\mu(t).$$

134. Assim, de (131), (132) e (133), mostre que

$$\frac{d}{dt}(\mu(t)y) = \mu(t)g(t).$$

135. A partir de (133), mostre que

$$\mu(t) = e^{at}.$$

136. Substituindo (135) em (134),

$$\frac{d}{dt}(e^{at}y) = e^{at}g(t).$$

137. Integrando ambos os lados,

$$e^{at}y = \int e^{at}g(t)dt + c.$$

138. Isolando y ,

$$y(t) = e^{-at} \int_{t_0}^t e^{at'}g(t')dt' + ce^{-at}.$$

139. A condição inicial é dada por $y(t_0) = ce^{-at_0}$. Assim, $c = y(t_0)e^{at_0}$.

140.

$$y(t) = e^{-at} \left[\int_{t_0}^t e^{at'} g(t') dt' + y(t_0) e^{at_0} \right]$$

Faça você mesmo

141. Em

$$\frac{dy}{dt} + ay = g(t),$$

escolha uma função $g(t)$ e encontre a solução $y(t)$, aplicando o *método de integração de Leibniz*.

O fator de integração de Leibniz (caso geral)

142. A partir da forma geral de uma EDO linear de primeira ordem,

$$\frac{dy}{dt} + p(t)y = g(t),$$

complete e explique os resultados a seguir.

143.

$$\mu(t) \frac{dy}{dt} + p(t)\mu(t)y = \mu(t)g(t)$$

144.

$$\frac{d}{dt}(\mu(t)y) = ?$$

145. Assuma $\mu(t) > 0$.

146.

$$\frac{1}{\mu(t)} \frac{d\mu(t)}{dt} = p(t)$$

147.

$$\mu(t) = e^{\int p(t)dt}$$

148.

$$y(t) = \frac{1}{\mu(t)} \left(\int_{t_0}^t \mu(x)g(x)dx + c \right)$$

149.

$$y(t_0) = \frac{c}{\mu(t_0)} \quad \leadsto \quad c = \mu(t_0)y(t_0)$$

150. A partir do caso geral (148),

$$y(t) = \frac{1}{\mu(t)} \left(\int_{t_0}^t \mu(x)g(x)dx + c \right),$$

obtenha o caso específico (138),

$$y(t) = e^{-at} \int_{t_0}^t e^{at'} g(t')dt' + ce^{-at},$$

em que $p(t) = a$.

151. Caso geral

$$\frac{dy}{dt} + p(t)y = g(t)$$

152. Caso específico

$$\frac{dy}{dt} + ay = g(t)$$

Equações Diferenciais Separáveis

153. Uma equação diferencial de primeira ordem (geral) é dada por

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y).$$

154. $x :=$ variável independente

155. (153) pode ser reescrita como

$$M(x, y) + N(x, y) \frac{dy}{dx} = 0.$$

156. Suponha o caso particular em que $M(x)$ e $N(y)$ dependam de apenas uma variável.

157. Assim, temos

$$M(x) + N(y) \frac{dy}{dx} = 0.$$

158.

$$M(x)dx + N(y)dy = 0$$

159. (158) está na forma diferencial.

160. Quando a **equação** pode ser escrita na **forma diferencial**, então ela é **separável** e, assim, a equação pode ser resolvida por meio de integração direta.

161. Condição inicial

$$y(x_0) = y_0$$

162. Integrando (158),

$$\int_{x_0}^x M(s)ds + \int_{y_0}^y N(s)ds = 0.$$

163. (162) é a representação *implícita* (porque está na forma integral) da solução de (157).

Equação Diferencial Autônoma

164. Trata-se de uma importante classe de equações diferenciais de primeira ordem, quando a variável independente (t) não aparece explicitamente.

165. Assim, uma equação diferencial autônoma é dada por

$$\frac{dy}{dt} = f(y).$$

166. Equações desse tipo têm aplicações na medicina, em dinâmica de populações e economia.

Crescimento Exponencial

167. $y := f(t) :=$ população (número de indivíduos) no instante t

168. O primeiro palpite para se modelar uma população é considerar que sua taxa de crescimento é proporcional a $y(t)$, isto é,

$$\frac{dy}{dt} = ry.$$

169. (168) é uma EDO de primeira ordem, linear, autônoma e separável.

170. $r :=$ fertilidade $:=$ taxa de crescimento ($r > 0$) ou decrescimento ($r < 0$)

171. Temos, então, o seguinte PVI:

$$(i) \quad \frac{dy}{dt} = ry,$$

$$(ii) \quad y(0) = y_0.$$

172. Mostre que a solução de (171) é

$$y(t) = y_0 e^{rt}.$$

173. Em uma população real, este crescimento exponencial acaba não acontecendo por conta de limitações do ambiente (espaço, alimentos, desastres, etc).
174. Como $y(t)$ representa o número de indivíduos de uma população, então $y_0 > 0$.

Equação Logística

175. Para nos aproximarmos de uma situação mais realista acerca do crescimento de uma população, considere que a *taxa de crescimento seja proporcional à população em cada instante*.
176. Assim,
- $$\frac{dy}{dt} = h(y)y.$$
177. Suponha $h(y) = r(1 - y)$, com $r > 0$.
178. $r :=$ taxa de *crescimento intrínseco* (isto é, que independe das limitações)
179. r é um parâmetro, não uma variável.
180. $r(1 - y) :=$ taxa de *crescimento* ou *decréscimo* da *população*, considerando as limitações do ambiente
181. $r \rightsquigarrow$ sem limitação; $h(y) \rightsquigarrow$ com limitação
182. $y(t) :=$ porcentagem da população no instante t com relação ao máximo permitido (100%)
183. $0 < y(t) < 1$
184. $y \approx 0 \rightarrow h(y) \approx r > 0$
185. Conforme y cresce, $h(y)$ decresce, pois $h(y)$ depende de $(1 - y)$.

186. $(y = 0 \text{ ou } y = 1) \rightarrow h(y) = 0 \rightarrow \frac{dy}{dt} = 0$

187. $y > 1 \rightarrow h(y) < 0 \rightarrow \frac{dy}{dt} < 0$

188. Substituindo $h(y)$ de (177) em (176), obtemos a equação logística

$$\frac{dy}{dt} = r(1 - y)y.$$

189. A equação logística é uma EDO de primeira ordem não linear.

190. As **soluções de equilíbrio**, $dy/dt = 0$, em (188), são $y = 0$ (*extinção*) e $y = 1$ (*população máxima*).

191. Lembre-se que $y = 1$ significa a população atingir 100% das capacidades impostas pelo ambiente em que a população vive.

192. Observação: As *soluções de equilíbrio* para a equação generalizada,

$$\frac{dy}{dt} = f(y),$$

são obtidas a partir das raízes da equação $f(y) = 0$, denominadas **pontos críticos**.

193. Por exemplo, fazendo $r = 1$, temos que o gráfico de

$$f(y) = -y^2 + y$$

é uma parábola com *concavidade para baixo* (veja <https://bit.ly/3J3Jhpc>).

194. Assim, a **equação logística** é uma **função do segundo grau** e, por isso, é **não-linear**.

195. Faça Você Mesmo: **encontre** a solução de (188) a partir dos seguintes ingredientes; explique cada passo.

196. $0 < y < 1; \quad y(0) = y_0; \quad C = e^c$

197.

$$\frac{dy}{(1-y)y} = r dt$$

198.

$$\left(\frac{1}{y} + \frac{1}{1-y}\right) dy = r dt$$

199.

$$\ln y - \ln(1-y) = rt + c$$

200.

$$\frac{y}{1-y} = C e^{rt}$$

201.

$$C = \frac{y_0}{1-y_0}$$

202. Solução

$$y(t) = \frac{y_0}{y_0 + (1-y_0)e^{-rt}}$$

203. **Mostre** que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 1$$

e interprete o resultado. **Explique** os significados físicos de $t \rightarrow \infty$ e o limite ser igual a 1.

Equação com Limite Crítico

204. A equação com limite crítico é construída a partir da equação logística (343), substituindo-se r por $-r$,

$$\frac{dy}{dt} = -r(1 - y)y.$$

205. $0 < y(t) < 1$; $r > 0$

206. O gráfico de (204), para $r = 1$, é dado por <https://bit.ly/3iY0kwe>.

207. Assim, a solução de (204) é obtida, substituindo-se r por $-r$ em (344),

$$y(t) = \frac{y_0}{y_0 + (1 - y_0)e^{rt}}.$$

208. Mostre que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0.$$

Equação Logística com Limite Crítico

209. A equação (204) tem um problema, quando $y > 1$, a população pode crescer indefinidamente (como podemos ver pelo gráfico); para corrigir isso, faz-se um híbrido da equação logística com o limite crítico, que resulta em

$$\frac{dy}{dt} = -r(1 - y)(1 - y)y.$$

210. $0 < y(t) < 1$; $r > 0$

211. O gráfico de (209), para $r = 1$, é dado por <https://bit.ly/3uRz0XZ>.

212. Pelo gráfico, podemos ver que há dois pontos críticos, em $y = 0, 1$.

Equações Diferenciais Exatas

213. O método descrito nesta seção se aplica a uma classe de equações denominadas exatas.

214. Considere a seguinte equação diferencial geral,

$$M(x, y) + N(x, y)y' = 0.$$

215. $x :=$ variável independente

216. $y' = \frac{dy}{dx}$

217. É preciso encontrar a função $\psi(x, y)$ que satisfaça as condições dadas pelas seguintes Equações Diferenciais Parciais (EDP):

(i) $\frac{\partial \psi}{\partial x}(x, y) = M(x, y),$

(ii) $\frac{\partial \psi}{\partial y}(x, y) = N(x, y).$

218. $\psi_x := \frac{\partial \psi}{\partial x}$

219. $\psi_x = M, \quad \psi_y = N$

220. O diferencial de ψ é dado por

$$d\psi = \frac{\partial \psi}{\partial x}dx + \frac{\partial \psi}{\partial y}dy.$$

221. Utilize (220), substitua (217) em (214), e mostre que

$$\frac{d}{dx}\psi(x, y(x)) = 0.$$

222. Assim, temos que

$$\psi(x, y) = c.$$

223. $c :=$ constante arbitrária

Equações Diferenciais Exatas: fatores de integração

224.

$$M(x, y) + N(x, y)y' = 0$$

225.

$$\mu(x, y)M(x, y) + \mu(x, y)N(x, y)y' = 0$$

226. **Teorema:** (225) é exata se e somente se [1]

$$(\mu M)_y = (\mu N)_x.$$

227. A partir de (226), mostre que

$$M\mu_y - N\mu_x + (M_y - N_x)\mu = 0.$$

228. O caso em que μ depende de duas variáveis é difícil de resolver; então, vamos considerar, inicialmente, $\mu(x)$.

229. A partir de (227), mostre que

$$\frac{d\mu}{dx} = \frac{M_y - N_x}{N}\mu.$$

Equações Diferenciais de Segunda Ordem Homogêneas com Coeficientes Constantes

230.

$$\frac{d^2y}{dt^2} = f\left(t, y, \frac{dy}{dt}\right)$$

231. $t :=$ variável independente

232. A equação (230) é **linear** se f tem a seguinte forma

$$f\left(t, y, \frac{dy}{dt}\right) = g(t) - p(t)\frac{dy}{dt} - q(t)y,$$

isto é, f é linear em y e dy/dt ; caso contrário, (230) é **não-linear**.

233. (232) pode ser reescrita como

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = g(t).$$

234. $y' = \frac{dy}{dt}, \quad y'' = \frac{d^2y}{dt^2}$

235.

$$P(t)y'' + Q(t)y' + R(t)y = G(t)$$

236. Nos restringiremos ao estudo das soluções de (233) em **intervalos** (em t) nos quais p , q e g são **funções contínuas**.

237. O Problema de Valor Inicial (PVI), neste caso, é dado por um par de condições iniciais,

(i) $y(t_0) = y_0,$

(ii) $y'(t_0) = y'_0.$

238. Uma equação de segunda ordem requer duas integrações e, por isso, há duas condições iniciais.

239. Se $g(t) = 0$ ou $G(t) = 0$, então a equação é **homogênea**; caso contrário, é **não homogênea**.

240. Equação Diferencial de Segunda Ordem Homogênea

$$P(t)y'' + Q(t)y' + R(t)y = 0$$

241. Equação Diferencial de Segunda Ordem Homogênea com Coeficientes Constantes

$$ay'' + by' + cy = 0$$

242. $a, b, c :=$ constantes reais

243. O fato da derivada da exponencial ser igual ela mesma, exceto por constantes multiplicativas, faz com que o seguinte palpite funcione.

244. Ansatz (da solução):

$$y(t) = e^{rt}$$

245. $y' = re^{rt}; \quad y'' = r^2e^{rt}$

246.

$$(ar^2 + br + c)e^{rt} = 0$$

247. $e^{rt} \neq 0$

248. A seguinte equação é denominada **equação característica** de (373),

$$ar^2 + br + c = 0.$$

249. Como (373) é uma equação quadrática, ela tem duas raízes, contemplando um dos seguintes casos:

(i) $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ com $r_1 \neq r_2$;

(ii) $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ com $r_1 = r_2$;

(iii) $r_1, r_2 \in \mathbb{C}$.

250. Enquanto a, b, c são parâmetros da EDO, r é um parâmetro da solução $y(t)$.

Coeficientes Constantes: Caso 1

251.

$$ay'' + by' + cy = 0$$

252.

$$y' = ry; \quad y'' = r^2y$$

253.

$$ar^2 + br + c = 0$$

254. Caso 1

$$r_1, r_2 \in \mathbb{R}; \quad r_1 \neq r_2$$

255. Faça Você Mesmo: **Conecte** as ideias a seguir, **encontre** a solução geral de (251) para o caso 1 e **explique** todos os passos envolvidos.

256.

$$y_1(t) = e^{r_1 t}, \quad y_2(t) = e^{r_2 t}$$

257. y_1 e y_2 são **soluções** de (251).

258. **Ansatz**: A seguinte **combinação linear** das soluções y_1 e y_2 ,

$$y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t),$$

também é **solução** de (251).

259. **Mostre** que (258) *satisfaz* (251).

260. A partir das duas condições iniciais, y_0 e y'_0 , **encontre** c_1 e c_2 .

261.

$$c_1 = \frac{y'_0 - y_0 r_2}{r_1 - r_2} e^{-r_1 t_0}$$

262.

$$c_2 = \frac{y_0 r_1 - y'_0}{r_1 - r_2} e^{-r_2 t_0}$$

263. (258) é a **solução geral** de (251).

Ciência Aberta

O **arquivo latex** para este artigo, juntamente com outros *arquivos suplementares*, estão disponíveis em [4, 5]. Seja coautor(a) deste artigo, envie sua contribuição para `mplobo@uft.edu.br`.

Consentimento

O autor concorda com [6].

Como citar este artigo?

<https://doi.org/10.31219/osf.io/dnvvbk>

<https://zenodo.org/record/6370851>

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [7]

Referências

- [1] Boyce, William E., Richard C. DiPrima, and Douglas B. Meade. *Elementary differential equations and boundary value problems*. John Wiley & Sons, 2021.
- [2] Doering, Claus Ivo, and Artur O. Lopes. *Equações Diferenciais Ordinárias*. Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 2016.
- [3] de Figueiredo, Djairo Guedes, and Aloisio Freiria Neves. *Equações Diferenciais Aplicadas*. Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 2018.
- [4] Lobo, Matheus P. “Open Journal of Mathematics and Physics (OJMP).” *OSF*, 21 Apr. 2020.
<https://doi.org/10.17605/osf.io/6hzyp>

- [5] <https://zenodo.org/record/6370851>
- [6] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>
- [7] CC. Creative Commons. *CC-By Attribution 4.0 International*.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Colaboração Matemática Aberta

Matheus Pereira Lobo^{1,2,3} (autor principal, mplobo@uft.edu.br)
<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

¹Universidade Federal do Tocantins (Brasil)

²Universidade Federal do Norte do Tocantins (Brasil)

³Universidade Aberta (UAb, Portugal)

APÊNDICE

Derivadas

264.

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$$

265.

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x, \quad \frac{d}{dx}e^{ax} = ae^{ax}$$

266.

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sen}(x) = \operatorname{cos}(x), \quad \frac{d}{dx} \operatorname{cos}(x) = -\operatorname{sen}(x)$$

267.

$$\frac{d}{dx} \tan(x) = \sec^2(x), \quad \frac{d}{dx} \cotan(x) = -\operatorname{cosec}^2(x)$$

268.

$$\sec(x) = \frac{1}{\operatorname{cos}(x)}, \quad \operatorname{cosec}(x) = \frac{1}{\operatorname{sen}(x)}$$

269.

$$\frac{d}{dx} \operatorname{senh}(x) = \operatorname{cosh}(x), \quad \frac{d}{dx} \operatorname{cosh}(x) = \operatorname{senh}(x)$$

270.

$$\frac{d}{dx} \ln(x) = \frac{1}{x}$$

271. $f := f(x), \quad g := g(x), \quad h := h(x)$

272. Regra do Produto

$$\frac{d}{dx}(fg) = \left(\frac{df}{dx}\right)g + f\left(\frac{dg}{dx}\right)$$

273. Regra da Cadeia

$$\frac{d}{dx}f(g(h(x))) = \left(\frac{df}{dx}\right)\left(\frac{dg}{dx}\right)\left(\frac{dh}{dx}\right)$$

Integrais (indefinidas)

274. Integrais indefinidas são integrais *sem os limites de integração*.

275. $c :=$ constante de integração

276.

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$$

277.

$$\int df = f + c$$

RESUMO

Campos direcionais

278.
$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$
279. $f(t, y)$:= função da taxa de variação (de y com relação a t)
280. t := variável independente
281. y := variável dependente (do tempo)
282. $y(t)$:= solução de (278)
283. **campo direcional** de (278) := segmento, cuja inclinação é a própria função f , calculada em cada ponto do plano (de forma discretizada, isto é, em um grid)
284. Cada segmento do campo direcional é tangente à solução (y) que passa pelo ponto em questão.

Como modelar um sistema por meio de EDO?

285. Identifique no sistema a ser modelado:
- (i) as variáveis dependentes e independentes,
 - (ii) as unidades de medida das variáveis,
 - (iii) o princípio físico envolvido,
 - (iv) as conjecturas plausíveis,
 - (v) constantes físicas ou parâmetros,
 - (vi) se os parâmetros considerados dependem de outras variáveis,
 - (vii) se há necessidade de outras equações.

PVI

286. (i) $\frac{dy}{dt} = ay - b$
(ii) $y(0) = y_0$

287.

$$y(t) = \frac{b}{a} + ce^{at}$$

288. $c = \pm e^C$

Curvas integrais

289. curvas integrais := *família* infinita de *curvas* que representam geometricamente uma *solução* geral

290. Cada valor de c fornece uma curva integral (gráfico da solução para o dado c).

291. satisfazer uma condição inicial \equiv *identificar a curva integral que passe pela condição inicial*

Equações ordinárias parciais

292. EDO := Equações Diferenciais Ordinárias derivadas totais ($dy/dt, d^2y/dt^2, \dots$)

293. EDP := Equações Diferenciais Parciais derivadas parciais ($\partial y/\partial x_1, \partial y/\partial x_2, \dots$)

Ordem de uma EDO

294. ordem de uma EDO := *maior ordem* das *derivadas* que aparecem na equação

295. EDO de ordem n :

$$F(t, u(t), u^{(1)}(t), u^{(2)}(t), \dots, u^{(n)}(t)) = 0$$

296. EDO de *primeira* ordem: $u^{(1)}(t) = \frac{du(t)}{dt}$

297. EDO de *segunda* ordem: $u^{(2)}(t) = \frac{d^2u(t)}{dt^2}$

298. EDO de ordem n : $u^{(n)}(t) = \frac{d^n u(t)}{dt^n}$

299. $u(t) :=$ solução da EDO

300. Fazendo $y = u(t)$ e assumindo que é possível resolver uma dada EDO para a ordem mais alta da derivada, temos

$$y^{(n)} = f(t, y, y^{(1)}, y^{(2)}, \dots, y^{(n-1)}).$$

301. Outra notação: $y' = \frac{dy}{dt}$, $y'' = \frac{d^2y}{dt^2}$, ...

EDO linear

302.

$$\frac{dy}{dt} + p(t)y = g(t)$$

303.

$$P(t)\frac{dy}{dt} + Q(t)y = G(t)$$

EDO não-linear

304. Uma EDO que não estiver na forma

$$a_0(t)y^{(n)} + a_1(t)y^{(n-1)} + \dots + a_n(t)y = g(t)$$

é não-linear.

Linearização

305. Linearização é quando *aproximamos* uma EDO não-linear a uma EDO linear.

Soluções

306. EDO

$$F(t, y(t), y^{(1)}(t), y^{(2)}(t), \dots, y^{(n)}(t)) = 0$$

307. $I = (a, b) :=$ intervalo

308. $y(t) \equiv$ solução de F em I , quando existe e satisfaz

$$y^{(n)}(t) = f(t, y(t), y'(t), y''(t), \dots, y^{(n-1)}(t))$$

309. Ao invés de encontrar a solução, é possível apenas verificar se uma dada solução satisfaz a EDO.

310. Nem sempre a EDO tem solução.

311. Existem teoremas que impõem restrições nas funções de modo que F tenha solução.

312. Ao modelar um sistema, é bom verificar se a equação possui solução, antes de tentar encontrá-la.

Existência e unicidade de soluções

313. A **existência** de uma solução garante que a solução de uma determinada EDO existe.

314. A **unicidade** diz que a solução é única.

Equações diferenciais de primeira ordem

315.

$$\left(\frac{dy}{dt} = f(t, y)\right) := \text{equação diferencial de primeira ordem}$$

316. $I :=$ algum intervalo

317. $(\forall t \in I : y = \phi(t)) \rightarrow y :=$ solução (quando y existe e é diferenciável)

318. As subclasses de equações de primeira ordem incluem:

- (i) equações lineares,
- (ii) equações separáveis,
- (iii) equações exatas.

Equações diferenciais lineares

319. Exemplo de equação de primeira ordem:

$$\frac{dy}{dt} = -ay + b$$

320. Equação diferencial linear de primeira ordem geral:

$$\frac{dy}{dt} + p(t)y = g(t)$$

$$P(t)\frac{dy}{dt} + Q(t)y = G(t)$$

Fator de integração, caso particular

321. Caso particular de uma EDO linear de primeira ordem

$$\frac{dy}{dt} + ay = g(t)$$

322.

$$\mu(t) = e^{at} := \text{fator de integração}$$

323.

$$y(t) = e^{-at} \int_{t_0}^t e^{at'} g(t') dt' + ce^{-at}$$

324.

$$c = y(t_0)e^{at_0}$$

325.

$$y(t) = e^{-at} \left[\int_{t_0}^t e^{at'} g(t') dt' + y(t_0)e^{at_0} \right]$$

Fator de integração, caso geral

326. Forma geral de uma EDO linear de primeira ordem

$$\frac{dy}{dt} + p(t)y = g(t)$$

327.

$$\mu(t) = e^{\int p(t)dt}$$

328.

$$y(t) = \frac{1}{\mu(t)} \left(\int_{t_0}^t \mu(x)g(x)dx + c \right)$$

329.

$$y(t_0) = \frac{c}{\mu(t_0)} \quad \sim \> \quad c = \mu(t_0)y(t_0)$$

Equações diferenciais separáveis

330.

$$M(x) + N(y) \frac{dy}{dx} = 0$$

331.

$$M(x)dx + N(y)dy = 0$$

332.

$$y(x_0) = y_0$$

333. Solução implícita

$$\int_{x_0}^x M(s)ds + \int_{y_0}^y N(s)ds = 0$$

Equação Diferencial Autônoma

334. É uma classe de equações diferenciais de primeira ordem, quando a variável independente (t) não aparece explicitamente.

335. Equação diferencial autônoma:

$$\frac{dy}{dt} = f(y)$$

Crescimento Exponencial

336. EDO de primeira ordem, linear, autônoma e separável:

$$\frac{dy}{dt} = ry$$

337. PVI:

$$(i) \frac{dy}{dt} = ry$$

$$(ii) y(0) = y_0$$

Equação logística

338. equação logística := EDO de *primeira ordem não-linear*

339. r := taxa de crescimento intrínseco

340. $r(1 - y)$:= (de)crescimento populacional

341. $y(t)$:= porcentagem da população no instante t

342. $0 < y(t) < 1$; $y(0) = y_0$; $C = e^c$; $r > 0$

343.

$$\frac{dy}{dt} = r(1 - y)y.$$

344.

$$y(t) = \frac{y_0}{y_0 + (1 - y_0)e^{-rt}}$$

Equação com Limite Crítico

345.

$$\frac{dy}{dt} = -r(1 - y)y.$$

346. $0 < y(t) < 1$; $r > 0$

347.

$$y(t) = \frac{y_0}{y_0 + (1 - y_0)e^{rt}}.$$

348.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$$

Equação Logística com Limite Crítico

349.

$$\frac{dy}{dt} = -r(1-y)(1-y)y.$$

350. $0 < y(t) < 1; \quad r > 0$

Equações Diferenciais Exatas

351.

$$M(x, y) + N(x, y)y' = 0.$$

352. $x :=$ variável independente

353. $y' = \frac{dy}{dx}$

354. (i) $\frac{\partial \psi}{\partial x}(x, y) = M(x, y)$

(ii) $\frac{\partial \psi}{\partial y}(x, y) = N(x, y)$

355. $\psi_x := \frac{\partial \psi}{\partial x}$

356. $\psi_x = M, \quad \psi_y = N$

357.

$$d\psi = \frac{\partial \psi}{\partial x}dx + \frac{\partial \psi}{\partial y}dy$$

358.

$$\frac{d}{dx}\psi(x, y(x)) = 0$$

359.

$$\psi(x, y) = c$$

360. $c :=$ constante arbitrária

Equações Diferenciais Exatas: fatores de integração

361.

$$M(x, y) + N(x, y)y' = 0$$

362.

$$\mu(x, y)M(x, y) + \mu(x, y)N(x, y)y' = 0$$

363. **Teorema:** (362) é exata se e somente se

$$(\mu M)_y = (\mu N)_x.$$

364. Considere o caso particular em que $\mu := \mu(x)$.

365.

$$\frac{d\mu}{dx} = \frac{M_y - N_x}{N}\mu$$

Equações Diferenciais de Segunda Ordem Homogêneas com Coeficientes Constantes

366.

$$\frac{d^2y}{dt^2} = f\left(t, y, \frac{dy}{dt}\right)$$

é **linear** se

$$f\left(t, y, \frac{dy}{dt}\right) = g(t) - p(t)\frac{dy}{dt} - q(t)y,$$

isto é, se f é linear em y e dy/dt ; caso contrário, a EDO é **não-linear**.

367.

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = g(t).$$

368.

$$P(t)y'' + Q(t)y' + R(t)y = G(t)$$

369. O PVI tem duas condições iniciais:

$$(i) \quad y(t_0) = y_0$$

$$(ii) \quad y'(t_0) = y'_0$$

370. $(g(t) = 0) \rightarrow$ (equação \equiv **homogênea**)

371. $(g(t) \neq 0) \rightarrow$ (equação \equiv **não homogênea**)

372. Equação Diferencial de Segunda Ordem Homogênea

$$P(t)y'' + Q(t)y' + R(t)y = 0$$

373. Equação Diferencial de Segunda Ordem Homogênea com Coeficientes Constantes

$$ay'' + by' + cy = 0$$

374. $a, b, c :=$ constantes reais

375. Ansatz (da solução):

$$y(t) = e^{rt}$$

376. $y' = re^{rt}; \quad y'' = r^2e^{rt}$

377.

$$(ar^2 + br + c)e^{rt} = 0$$

378. $e^{rt} \neq 0$

379. **Equação característica:**

$$ar^2 + br + c = 0.$$

380. Três casos:

$$(i) \quad r_1, r_2 \in \mathbb{R} \text{ com } r_1 \neq r_2$$

$$(ii) \quad r_1, r_2 \in \mathbb{R} \text{ com } r_1 = r_2$$

(iii) $r_1, r_2 \in \mathbb{C}$

381. $a, b, c :=$ parâmetros da EDO

382. $r :=$ parâmetro da solução $y(t)$

Coeficientes Constantes: Caso 1

383.

$$ay'' + by' + cy = 0$$

384.

$$y' = ry; \quad y'' = r^2y$$

385.

$$ar^2 + br + c = 0$$

386. Caso 1

$$r_1, r_2 \in \mathbb{R}; \quad r_1 \neq r_2$$

387.

$$y_1(t) = e^{r_1 t}, \quad y_2(t) = e^{r_2 t}$$

388. $y_1, y_2 :=$ soluções de $ay'' + by' + cy = 0$

389. Ansatz (solução):

$$y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t)$$

390.

$$c_1 = \frac{y'_0 - y_0 r_2}{r_1 - r_2} e^{-r_1 t_0}$$

391.

$$c_2 = \frac{y_0 r_1 - y'_0}{r_1 - r_2} e^{-r_2 t_0}$$

Equações não homogêneas: o método dos coeficientes a determinar

392. EDO linear não homogênea de segunda ordem

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = g(t)$$

393. $p, q, g :=$ funções contínuas no intervalo I

394.

$$L = D^2 + pD + q$$

395. $L :=$ operador diferencial

396. $D :=$ operador derivada

397. $D[y] = y'$

398.

$$L[y](t) = y'' + p(t)y' + q(t)y = g(t)$$

399. EDO linear homogênea ($g(t) = 0$) de segunda ordem

$$L[y] = y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$$

400. **Teorema.** *Se Y_1 e Y_2 são soluções de $L[y] = g(t)$, então $Y_1 - Y_2$ é solução de $L[y] = 0$. Além disso, se $\{y_1, y_2\}$ é um conjunto fundamental de soluções de $L[y] = 0$, então*

$$Y_1(t) - Y_2(t) = c_1y_1(t) + c_2y_2(t),$$

$c_1, c_2 :=$ constantes.

401. **Teorema.** *A solução geral de $L[y] = g(t)$ é*

$$y = \phi(t) = c_1y_1(t) + c_2y_2(t) + Y(t),$$

$\{y_1, y_2\} :=$ conjunto fundamental de soluções de $L[y] = 0$,

$c_1, c_2 :=$ constantes,

$Y :=$ solução de $L[y] = g(t)$.

402. $c_1y_1(t) + c_2y_2(t) :=$ solução complementar
403. $Y :=$ solução particular
404. A solução de $L[y] = g(t)$ é obtida a partir das *soluções complementar e particular*.
405. A solução $Y(t)$ pode ser obtida pelo **método dos coeficientes a determinar** e pelo **método da variação dos parâmetros**.
406. Método dos Coeficientes a Determinar
- (i) Assuma uma forma de $Y(t)$, sem especificar os coeficientes.
 - (ii) Substitua $Y(t)$ em $L[y] = g(t)$,
 - (iii) Encontre os coeficientes.
407. Em (406), se não for possível determinar os coeficientes, altere a forma de $Y(t)$.

Equações não homogêneas: o método dos coeficientes constantes a determinar

408. Este é um método para encontrar a solução do problema de valor inicial (PVI) de uma EDO linear não homogênea de segunda ordem,

$$ay'' + by' + cy = g(t).$$

409. $a, b, c :=$ constantes

410. Método

- (i) Encontre a solução geral de $ay'' + by' + cy = 0$.
- (ii) Certifique-se que $g(t) \in \{\text{exponencial, seno, cosseno, polinômio}\}$.
- (iii) Se $g(t) = g_1(t) + \dots + g_n(t)$, então resolva $ay'' + by' + cy = g_i(t)$ com $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

- (iv) Assuma uma solução particular $Y_i \in \{\text{exponencial, seno, cosseno, polinômio}\}$ de (iii).
- (v) Se Y_i de (iv) for solução de (i), então assuma a solução tY_i ou t^2Y_i , se necessário.
- (vi) Encontre $Y_i(t)$ para todos i .
- (vii) Então, $Y_1(t) + \dots + Y_n(t)$ será uma solução particular de $ay'' + by' + cy = g(t)$.
- (viii) A soma da solução geral de (i) com a solução particular de (vii) será a solução geral de $ay'' + by' + cy = g(t)$.
- (ix) Use a condição inicial para determinar as constantes de (viii).